

UOT: 330.15:502.131(479.24)

**AZƏRBAYCANIN YAŞIL İQTİSADİYYAT SİYASƏTİ: STRATEJİ
İSTİQAMƏTLƏR VƏ İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ**

RUHİYYƏ MƏNTİQ QIZI QƏMBƏROVA

Dosent

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

Magistr - **AFAQ FƏRRUX QIZI YUSUBOVA**

***Xülasə:** Məqalədə Azərbaycanın yaşıl iqtisadiyyat siyasətinin formalaşması, əsas strateji istiqamətləri və inkişaf perspektivləri təhlil olunur. Qlobal iqlim dəyişiklikləri və davamlı inkişaf çağırışları fonunda ölkənin bərpa olunan enerji mənbələrinin inkişafı, ekoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsi və karbon emissiyalarının azaldılması sahəsində həyata keçirdiyi tədbirlər araşdırılır. Tədqiqat nəticəsində yaşıl iqtisadiyyat siyasətinin Azərbaycanın uzunmüddətli sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasında mühüm yer tutduğu müəyyən edilmişdir.*

***Açar sözlər:** yaşıl iqtisadiyyat, davamlı inkişaf, bərpa olunan enerji, ekoloji siyasət və s.*

Giriş

Müasir dövrdə iqlim dəyişiklikləri, ekoloji tarazlığın pozulması və təbii resursların tükənməsi global miqyasda ciddi problemlər yaradır. Bu problemlərin həlli üçün yaşıl iqtisadiyyat konsepsiyası aparıcı inkişaf modeli kimi qəbul edilir. Yaşıl iqtisadiyyat iqtisadi artımın ətraf mühitin qorunması və sosial rifahla uzlaşdırılmasını nəzərdə tutur (UNEP, 2011). Azərbaycan da bu global tendensiyaya uyğun olaraq iqtisadi siyasətində yaşıl inkişaf prinsiplərini ön plana çıxarmışdır. Belə ki, Azərbaycan Respublikası da beynəlxalq çağırışlara uyğun olaraq öz milli inkişaf strategiyalarında yaşıl iqtisadiyyat prinsiplərinə xüsusi yer ayırmışdır.

Davamlı inkişaf məsələlərində əsasən ekoloji iqtisadiyyat və “yaşıl iqtisadiyyat” anlayışı tez-tez birgə istifadə olunur. Ekoloji iqtisadiyyat dedikdə, iqtisadiyyat elmində insan tərəfindən həyata keçirilən təsərrüfat fəaliyyətinin təbii komponentlərə, yəni ekosferə təsirlərini nəzərdə tutan və inteqrasiyasını təmin edən idarəetmə və elm paradiqması başa düşülür. “Yaşıl iqtisadiyyat” isə bu paradiqmaya əsaslanaraq aşağı karbon emissiyasını, resurs səmərəliliyini və sosial inklüziv inkişafı əsas götürür. Qeyd olunanları nəzərə alaraq belə qənaətə gəlmək olar ki, davamlı inkişaf konsepsiyası və onun həyata keçirilməsi ekoloji balansın təmin olunmasına imkan verən “yaşıl iqtisadiyyat” sayəsində mümkündür. (V.Ə.Qasımlı, 2022. Yaşıl iqtisadiyyat)

Elmi ədəbiyyatda yaşıl iqtisadiyyat aşağı karbonlu, resurs səmərəli və sosial inklüziv iqtisadi model kimi xarakterizə olunur (Pearce, Markandya & Barbier, 1989). Bu model ekoloji risklərin azaldılması ilə yanaşı yeni iqtisadi imkanların yaradılmasını da hədəfləyir. Dövlət tənzimlənməsi isə yaşıl iqtisadiyyatın formalaşmasında əsas institusional mexanizm kimi çıxış edir. Azərbaycan iqtisadiyyatında bu yanaşma xüsusilə enerji sektorunun şaxələndirilməsi və ekoloji davamlılığın təmin olunması baxımından aktualdır.

Azərbaycan Respublikasında yaşıl iqtisadiyyat siyasəti bir sıra strateji sənədlərə əsaslanır. Ölkənin milli inkişaf strategiyalarında dayanıqlı inkişaf, ekoloji təhlükəsizlik və enerji səmərəliliyi prioritet istiqamətlər kimi müəyyən edilmişdir. Azərbaycan beynəlxalq səviyyədə BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə və iqlim dəyişikliyi üzrə global təşəbbüslərə qoşulmaqla ekoloji öhdəliklərini gücləndirmişdir (UNDP, 2020). Azərbaycan Respublikasında yaşıl iqtisadiyyat siyasətinin hüquqi əsasları bir sıra mühüm sənədlərdə əks olunmuşdur. “Azərbaycan Respublikasının ətraf mühitin mühafizəsi haqqında” Qanunu ekoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsini dövlət siyasətinin prioriteti kimi müəyyən edir.

Bununla yanaşı, “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər” sənədində “təmiz ətraf mühit və yaşıl artım ölkəsi” strateji məqsəd kimi təsbit edilmişdir. Bu sənəd yaşıl

iqtisadiyyatın milli inkişaf modelində əsas istiqamətlərdən biri olduğunu göstərir (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 2021).

Azərbaycanın yaşıl iqtisadiyyat siyasətində bərpa olunan enerji mənbələrinin inkişafı xüsusi yer tutur. Günəş və külək enerjisi potensialının reallaşdırılması enerji təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsinə və karbon emissiyalarının azaldılmasına xidmət edir. Azad edilmiş ərazilərin “yaşıl enerji zonası” elan edilməsi regionun ekoloji baxımdan dayanıqlı inkişafına yönəlmiş strateji addım kimi qiymətləndirilir (IEA, 2022). Xüsusilə Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının “yaşıl enerji zonası” elan edilməsi dövlətin ekoloji yönümlü inkişaf strategiyasının bariz nümunəsidir. Bu təşəbbüs həm regional inkişafı sürətləndirir, həm də karbon emissiyalarının azaldılmasına töhfə verir.

Qeyd etmək lazımdır ki, enerji səmərəliliyinin artırılması yaşıl iqtisadiyyatın əsas komponentlərindəndir. Azərbaycanda sənaye, nəqliyyat və məişət sektorlarında enerji qənaətinin təşviqi ekoloji yükün azaldılmasına imkan yaradır. Bu yanaşma həm iqtisadi səmərəliliyin yüksəldilməsinə, həm də ətraf mühitin qorunmasına müsbət təsir göstərir (World Bank, 2019). Həmçinin qeyd edək ki, enerji resurslarından səmərəli istifadə Azərbaycanın yaşıl iqtisadiyyat siyasətinin əsas istiqamətlərindən biridir. Enerji səmərəliliyi üzrə dövlət proqramları sənaye və məişət sektorlarında enerji itkilərinin azaldılmasına yönəlmişdir. Eyni zamanda tullantıların idarə olunması və ekoloji monitorinq mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi ətraf mühitə mənfi təsirlərin minimuma endirilməsinə xidmət edir (Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, 2022).

Tullantıların idarə edilməsi, ekoloji dayanıqlığın və əhalinin sağlamlığının qorunmasında mühüm rol oynayır. Bu proses ekosistemlərə və insanların rifahına mənfi təsirləri minimuma endirmək üçün tullantı materiallarının təşkili və nəzarətini nəzərdə tutur. Tullantıların səmərəli idarə edilməsinin əsas məqsədi tullantıların əmələ gəlməsini azaltmaq, təkrar emal və təkrar istifadə yolu ilə resursların bərpasını optimallaşdırmaq və təkrar emal oluna bilməyən və təhlükəli tullantıların təhlükəsiz utilizasiyasını təmin etməkdir. Geniş tərkibə malik bu proses tullantıların toplanması, daşınması, emalı və son utilizasiyası kimi müxtəlif tədbirləri əhatə edir. Effektiv tullantıların idarə edilməsi yanşmalarının tətbiqi çirklənmənin azaldılması, təbii ehtiyatların qorunması və dövrü iqtisadiyyatın təşviqi üçün çox vacibdir.

Tullantıların idarə olunması və ətraf mühitə təsirləri

Göstərici	Təsviri	Ətraf mühitə mənfi təsiri
Məişət tullantılarının həcmi (min ton/il)	Əhali və müəssisələr tərəfindən yaranan tullantıların ümumi miqdarı	Torpaq çirklənməsi, landşaftın pozulması
Sənaye tullantılarının həcmi (min ton/il)	İstehsal prosesləri nəticəsində yaranan tullantılar	Torpaq və su ehtiyatlarının çirklənməsi
Təkrar emal olunan tullantıların payı (%)	Yenidən emal edilən tullantıların ümumi tullantılara nisbəti	Təbii resursların qorunması (mənfi təsirin azalması)
Poliqonlara göndərilən tullantılar (%)	Basdırılan tullantıların payı	Metan qazı emissiyası, torpaq və yeraltı suların çirklənməsi
Təhlükəli tullantıların həcmi (ton/il)	Kimyəvi, tibbi və digər riskli tullantılar	İnsan sağlamlığı üçün risk, ekosistemlərin zədələnməsi
Yandırılma yolu ilə zərərsizləşdirmə (%)	Yandırılan tullantıların payı	Hava çirklənməsi, CO ₂ və toksik qaz emissiyaları
Tullantı idarəetmə infrastrukturunu (obyekt sayı)	Poliqonlar, çeşidləmə və emal zavodları	Effektiv idarəetmə olmadıqda çirklənmənin artması
Qeyri-qanuni tullantı sahələri (say)	Nəzarətsiz tullantı yığılma yerləri	Torpaq, su və biomüxtəlifliyə ciddi zərər

Mənbə: Müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, ölkəmizdə 9 günəş, 5 külək və 1 bio elektrik stansiyası elektrik enerjisi hasil edir. Bundan başqa Azərbaycanda 2 hibrid elektrik stansiyası da var ki, külək, günəş və bioqazdan istehsal olunan elektrik enerjisi hibrid formada elektrik şəbəkəsinə ötürülür.

Mənbə: **MTM-in (Media Təhlil Mərkəzi) Dövlət Statistika Komitəsinin, Energetika Nazirliyinin və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri Dövlət Agentliyinin rəsmi internet sahifəsi.**

Aparılan araşdırmalardan məlum olur ki, Azərbaycanın elektrik enerjisi istehsalında bərpa olunan enerji mənbələrinin payı iki dəfədən çox artmışdır. Belə ki, Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına əsasən, 2020-ci ildə 5,5% təşkil etdiyi halda, 2024-cü ildə 13,5%-ə yüksəlmişdir.

Bərpa olunan enerji mənbələrindən alınan elektrik enerjisinin ümumi elektrik enerjisi istehsalında xüsusi çəkisi, faizlə
 Share of electricity generated from renewable sources in total production of electricity, in percent

Mənbə: Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları.

Bərpa olunan mənbələrdən enerji təchizatı

Ümumi enerji təchizatı	2020	2021	2022	2023	2024
	16642,8	17566,6	18655,4	18850,2	18480,8
Hidroenerji	92,8	109,8	137,2	151,6	258,7

Hydroenerjinin ümumi enerji təchizatında xüsusi çəkisi,%-lə	0,5	0,6	0,7	0,8	1,4
Biokütlə və tullantılar	108,4	102,6	96,1	97,9	101,2
Biokütlə və tullantıların ümumi enerji təchizatında xüsusi çəkisi, %-lə	0,7	0,6	0,5	0,5	0,5
Külək elektrik enerjisi	8,3	0,9	7,2	4,8	4,4
Külək elektrik enerjisinin ümumi enerji təchizatında xüsusi çəkisi, %-lə	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Günəş elektirk enerjisi	4,0	4,8	5,2	6,9	47,9
Günəş elektirk enerjisinin ümumi enerji təchizatında xüsusi çəkisi, %-lə	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3
Bərpa olunan mənbələrdən enerji təchizatının cəmi	212,7	225,1	245,7	261,2	412,2
Bərpa olunan mənbələrdən enerji təchizatının cəminin ümumi enerji təchizatında xüsusi çəkisi, %-lə	1,3	1,3	1,3	1,4	2,2

Mənbə: ADSK-nin məlumatları əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir.

Məlumatlara görə, elektrik enerjisi istehsalında bərpa olunan enerjinin payı 2021-ci ildə 5,8%, 2022-ci ildə 6,7%, 2023-cü ildə isə 7,2% olmuşdur. Eyni zamanda, 2024-cü ildə ümumi enerji təchizatında bərpa olunan enerjinin payı 2,2% təşkil etmişdir. Mənbələrə əsasən, bu göstəricinin 1,4%-i hidroenerjinin, 0,5%-i biokütlə enerjisinin, 0,3%-i isə günəş enerjisinin payına düşmüşdür. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bərpa olunan enerji mənbələrinin elektrik enerjisi istehsal mənbələrinin ümumi quraşdırılmış gücündəki payı 20,2% təşkil etmişdir.

Bundan başqa, tədqiqatın aparılmasında 2025-ci ildə yaşıl enerji istehsalının artımı üzrə məlumatlar da müşahidə edilmişdir.

2025-ci ildə Yaşıl Enerji İstehsalının Artımı

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, "Azərbaycanın energetikası" statistik məcmuəsi.

Diqram göstəricilərdən məlum olur ki, 2025-ci ilin I rübü: Yaşıl enerji istehsalında 243,9 mln kVt-saat artım və ümumi olaraq, 9 ay ərzində bərpa olunan mənbələrdən 3 139,1 mln kVt-saat elektrik enerjisi istehsal edilib.

Müasir iqtisadi inkişaf modelinin ekoloji baxımdan dayanıqsız olması, resursların qeyri-səmərəli istifadəsi və iqlim dəyişmələri ilə bağlı risklərin artması sübut edir ki, yaşıl iqtisadiyyata keçid qlobal və milli səviyyədə strateji zərurətdir. Azərbaycan da daxil olmaqla bir çox ölkələrdə yaşıl iqtisadiyyatın inkişafı üçün hüquqi baza mövcud olsa da, onun tətbiqi mexanizmləri və institusional koordinasiya tam yetkin deyil. Xüsusilə maliyyələşmə, innovasiya təşviqi və idarəetmə effektivliyi sahəsində boşluqlar mövcuddur. Təhlillər göstərir ki, yaşıl iqtisadiyyatın inkişafına mane olan əsas problemlər yaşıl texnologiyaların yüksək ilkin dəyəri, ekoloji məlumatlılığın məhdudluğunu, iqtisadi motivasiya mexanizmlərinin zəifliyi və s göstərmək olar. Bundan başqa, tədqiqat nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, dövlət tənzimlənməsinin strateji istiqamətləri kimi bərpa olunan enerji mənbələrinin genişləndirilməsi, yaşıl investisiya və “ağıllı maliyyə” mexanizmlərinin tətbiqi, ekoloji standartların sərtləşdirilməsi və effektiv monitoring, yaşıl texnologiyaların tətbiqi üçün innovasiya dəstəyi aid etmək olar. Tədqiqatın yekun nəticəsi olaraq müəyyən edilmişdir ki, dövlət tənzimlənməsi yaşıl iqtisadiyyatın səmərəli inkişafı üçün əsas determinantdır və strateji yanaşmanın möhkəmləndirilməsi ölkənin uzunmüddətli davamlı inkişaf hədəflərinə çatmasını təmin edə bilər.

Nəticə və təkliflər

Tədqiqatın yekun nəticəsi olaraq müəyyən edilmişdir ki, bərpa olunan enerji mənbələrinin elektrik enerjisi istehsalında artımında Azərbaycanın bərpa olunan enerji sektoruna investisiyaların effektivliyini və yaşıl enerji siyasətinin real nəticələrini təsdiqləyir. Ümumi enerji təchizatında bərpa olunan enerjinin payı enerji infrastrukturunda yaşıl texnologiyaların artan rolunu göstərir.

Beləliklə, 2025-ci ildə yaşıl enerji istehsalının artımı 2020-ci illə müqayisədə çox böyük artım deməkdir və Azərbaycanın yaşıl enerji siyasətinin sürətlə irəlilədiyini göstərir. Enerji səmərəliliyi və karbon emissiyalarının azaldılması istiqamətində enerji səmərəliliyi tədbirləri və bərpa olunan enerji istifadəsi nəticəsində qaz istifadəsi və istixana qazı emissiyalarında nəzərəçarpacaq azalma potensialı yaranmışdır ki, bu da enerji səmərəliliyi strategiyaları həm iqtisadi baxımdan qənaət gətirir, həm də ətraf mühitin qorunmasına töhfə verir.

Dövlət siyasətinin effektivliyi istiqamətində Azərbaycanın yaşıl iqtisadiyyat strategiyası – qanunvericilik, maliyyə stimulları, bərpa olunan enerji zonalarının yaradılması, enerji səmərəliliyi proqramları və elmi-innovativ təşəbbüslər – nəticələrdə özünü göstərir. Bütün bunların nəticəsində 2020–2025-ci illər aralığında statistik göstəricilər göstərir ki, dövlətin ardıcıl və məqsədyönlü siyasəti bərpa olunan enerji istehsalını artırmış, enerji sektorunda ekoloji davamlılığa nail olmuşdur. Bundan başqa, yaxın perspektivdə əldə olunan nəticələr gələcəkdə bərpa olunan enerji payının daha da artırılacağını, enerji səmərəliliyinin yüksələcəyini və karbon emissiyalarının azaldılmasını proqnozlaşdırmağa imkan verir.

Beləliklə, aparılan təhlil göstərir ki, Azərbaycanın yaşıl iqtisadiyyat siyasəti ölkənin uzunmüddətli sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının mühüm tərkib hissəsidir. Bərpa olunan enerji mənbələrinin inkişafı, enerji səmərəliliyinin artırılması və ekoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsi dövlət siyasətinin əsas prioritetləri kimi çıxış edir. Bu istiqamətlərin ardıcıl həyata keçirilməsi Azərbaycanın qlobal yaşıl iqtisadiyyat sistemində inteqrasiyasını sürətləndirir və dayanıqlı inkişaf üçün möhkəm zəmin yaradır.

Azərbaycanın yaşıl iqtisadiyyat və enerji səmərəliliyi mövzusunda aparılan araşdırma zamanı bir sıra təklifləri də qeyd etmək olar:

1. Günəş, külək və biokütlə potensialı yüksək olan ərazilərdə yeni elektrik stansiyalarının qurulması.
2. Azad edilmiş ərazilərdə yaşıl enerji zonalarının genişləndirilməsi.
3. Sənaye, tikinti və nəqliyyat sektorlarında enerji səmərəli texnologiyaların tətbiqi.
4. İstehlakçı səviyyəsində enerji qənaəti proqramlarının təşviqi, smart metering və texnologiyaların geniş istifadəsi.
5. Dövlət proqramları ilə yaşıl infrastruktur layihələrinin maliyyələşdirilməsi.
6. Yaşıl texnologiyalar üzrə elmi tədqiqatların artırılması.
7. Start-up və texnoloji inkubatorların yaşıl enerji sektoruna yönləndirilməsi.

Bütün bu kimi təkliflər Azərbaycan üçün yaşıl iqtisadiyyatın sürətli inkişafına və enerji səmərəliliyi siyasətinin effektivliyinin artırılmasına müsbət təsir edir. Onlar həm dövlət siyasətini, həm özəl sektor investisiyalarını, həm də ictimai iştirak və elmi tədqiqatları əhatə edir.

ƏDƏBİYYAT

1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər”i haqqında Sərəncamı, 2021
2. V.Ə.Qasımlı Yaşıl iqtisadiyyat Bakı 2022, “Azprint” nəşriyyatı, 280 səh.
3. Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, “Azərbaycanın energetikası” statistik məcmuəsi.
4. UNEP. (2011). Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication. United Nations Environment Programme.
5. Pearce, D., Markandya, A., & Barbier, E. (1989). Blueprint for a Green Economy. London: Earthscan.
6. UNDP. (2020). Sustainable Development Goals and Azerbaijan. United Nations Development Programme.
7. IEA. (2022). Renewable Energy Market Update. International Energy Agency.
8. World Bank. (2019). Energy Efficiency and Green Growth. World Bank Publications.
9. <https://www.azernews.az/business/230379.html>